

Geosemantische Kontextualisierung im Spannungsfeld domänenspezifischer Anforderungen – Methoden(kritik) der Integration von GIS und Semantic Web-Technologien

Schumacher, Anna-Lena

a.schumacher@uni-muenster.de
Institut für vergleichende Städtegeschichte, Münster,
Deutschland

Runkel, Tobias

tobias.runkel@uni-muenster.de
Institut für vergleichende Städtegeschichte, Münster,
Deutschland

Normann, Immanuel

immanuel.normann@uni-muenster.de
Service Center for Digital Humanities, Universität
Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4702-1282

Einleitung

Geodaten und historischen Ortsdaten in den digitalen Geschichtswissenschaften werden bisher oftmals alleinig unter Verwendung von Geoinformationssystemen (GIS), zu meist v.a. zur Visualisierung der Daten, bearbeitet (Bol, 2011). Im Rahmen des Projekts HisMaComp (Historical survey maps and the comparative study of the functionality and morphology of urban space. Standardisation – Digital processing – Research) wird die historische und räumlich-topographische Entwicklung von Städten mittels eines datengetriebenen Ansatzes komparatistisch analysiert. Die Forschungsfrage dahinter lautet: Wie lassen sich Topographie, Funktionalität und Morphologie historischer Stadträume erfassen und vergleichend analysieren? Für die gemeinsame Analyse all dieser Aspekte sind GIS nicht ausreichend. Durch die Kombination von GIS und Semantic Web-Technologien lässt sich die Komplexität der zu verarbeitenden Informationen jedoch erhöhen, sodass tieferegehende und multidimensionale komparatistische Analysen möglich werden.

Projektkontext

Das kooperative deutsch-polnische Forschungsprojekt HiSMaComp wird von zwei Forschungsteams, am Institut für vergleichende Städtegeschichte (IStG) in Münster und an der Uniwersytet Mikołaja Kopernika in Toruń, bearbeitet. Gefördert wird es im Rahmen des BEETHOVEN 4-Programms von DFG und NCN seit Juli 2022.

Sechs Städte in Polen und Deutschland dienen als Fallstudien, die auf drei Stadttypen basieren; Warschau und Magdeburg als „vormoderne Metropole“, Olsztyn/Allenstein und Ochsenfurt als „mittelalterliche Stiftsstadt“ sowie Inowrocław/Hohensalza und Bad Pyrmont als „moderne Kurstadt“ (Szende und Szilágyi, 2019)

Kern der vergleichenden Analyse der Fallstudien sind die von Historiker:innen erhobenen Forschungsdaten, die auf schriftlichen und kartographischen Quellen basieren und mit Normdaten angereichert werden.¹ Zur Auswertung dieser Quellengrundlage kommt allerdings das Potential des GIS nicht ohne Weiteres zur Geltung, da sich basierend auf Geodaten nur Topographie und Morphologie, nicht jedoch die Funktionalität und zeitliche Entwicklung historischer Stadträume analysieren lassen (Kuhn et al., 2014; Purves et al., 2019). Um dies zu realisieren, wird eine Ontologie gebraucht, mit Hilfe derer die Daten semantisiert und kontextualisiert werden. Durch diese *geosemantische Kontextualisierung* können Geodaten auf der einen Seite und komplexe historische Kontextinformationen (semantisierte historische Ortsdaten) auf der anderen gemeinsam abgefragt und analysiert werden. Hierfür wird die „Historical Ontology of Urban Space“ (HOUSE) in Teilen nachgenutzt, umstrukturiert und grundlegend erweitert. Dafür kommt die *ontology engineering*-Methode des *modular ontology modelling* zum Einsatz (Shimizu et al., 2020; Hitzler und Krisnadhi, 2018).

Anforderungsanalyse

Obwohl die HOUSE-Ontologie eine solide Grundlage darstellt, wurde sie ursprünglich für einen anderen Anwendungskontext entwickelt. Daher erfordert ihre Verwendung in unserem Projekt spezifische Anpassungen und Erweiterungen. Um diese zu bestimmen, wird eine umfassende Anforderungsanalyse durchgeführt. Diese elementare Komponente des *modular ontology modelling*, basiert auf *user stories* und der Formulierung von *competency questions*. Wir zielen dabei jedoch nicht auf die Neuentwicklung einer Ontologie, sondern auf die kritische Bewertung der bestehenden Ontologie, um so notwendige Erweiterungen und Umstrukturierungen identifizieren zu können. Hierdurch stellen wir sicher, dass die angepasste Ontologie optimal auf die spezifischen Anforderungen und Ziele unseres Projekts abgestimmt ist. Dies gewährleistet eine effektive und aussagekräftige Anwendung der HOUSE-Ontologie für unsere vergleichende Analyse der historischen Stadträume.

Ontologie und GIS

Auf dieser Grundlage werden die einzelnen Module der Ontologie iterativ entwickelt. Folgende Module sind geplant:

- topographic types (Einordnung der topographischen Objekte in Typen; z.B. Synagoge, Parkanlage)
- functions (Funktion bzw. Nutzung der Entitäten im urbanen Raum; z.B. Freizeitfunktion, Gesundheitsfunktion)
- geometries (Dient zur Einordnung des Geometrietyps; z.B. Polygon, Linie etc.)
- events (Modellierung von Veränderungen von geometries und functions über die Zeit)

Im Rahmen der o. g. geosemantischen Kontextualisierung werden die so modellierten Entitäten mit Geometrien im GIS integriert, um diese gemeinsam analysieren zu können.

Methodenkritik

Die Verbindung von GIS und Ontologien birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die es, wie auch bei anderen digitalen Methoden, kritisch zu reflektieren gilt (Dobson, 2019; Hiltmann et al., 2021). Wichtig ist es, die epistemologischen Beschränkungen unserer Forschungsdaten anzuerkennen. Historische Daten, ob Texte oder Karten, bilden nicht die Realität ab, sondern sind Konstrukte, die sich durch die subjektiven Perspektiven derer, die sie erstellt haben, und durch die dabei verwendeten Methoden verzerren können (Drucker, 2011). Jedoch arbeiten unsere beiden Zugänge – GIS und Ontologien – hier unter unterschiedlichen Voraussetzungen. So muss etwa *Unsicherheit* in beiden Ansätzen auf völlig unterschiedliche Weise modelliert werden. Zugleich bieten beide Zugänge unterschiedliche, eigentlich voneinander getrennte, Analyseperspektiven ab. All diese Aspekte müssen bei der Formulierung von *user Stories* und *competency questions* entsprechend berücksichtigt werden. Unser Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen der Expansion unseres methodischen Spektrums und der Bewältigung der daraus resultierenden Komplexität zu finden

Ausblick

Auf dem geplanten Poster werden anhand eines illustrativen Fallbeispiels, einer konkreten Fallstudie, unsere Forschungsfrage, der Prozess der Anforderungsanalyse und des *ontology engineering*s sowie die damit einhergehende und nötige Methodenkritik dargestellt. Es wird beispielhaft das Forschungsinteresse einer Historiker:in von der *user story*, über die *competency questions*, die dafür nötigen Abfragen bis hin zu einem Ausschnitt aus einem Graphen repräsentativ dafür genutzt, um den Workflow und vor allem die Modellierungsanforderungen und die Umsetzung dieser aufzuzeigen.

Fußnoten

1. Aufgrund der Granularität unseres Ansatzes berücksichtigen wir alle kartographisch darstellbaren Objekte innerhalb des urbanen Raums. Dabei konzentrieren wir uns geometrisch ausschließlich auf die räumliche Position dieser Objekte – wir 'betreten' diese nicht.

Bibliographie

Bol, Peter K. 2011. „What do humanists want? What do humanists need? What might humanists get?“ In *GeoHumanities: Art, History, Text at the Edge of Place*. London und New York: Routledge.

Dobson, James E. 2019. *Critical Digital Humanities: The Search for a Methodology*. 1. Aufl. Topics in the Digital Humanities Illinois Scholarship Online. Urbana: University of Illinois Press.

Drucker, Johanna. „Humanities Approaches to Graphical Display“. *Digital Humanities Quarterly* 5, Nr. 1 (2011). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html>.

Hiltmann, Torsten, Jan Keupp, Melanie Althage, und Philipp Schneider. „Digital Methods in Practice. The Epistemological Implications of Applying Text Re-Use Analysis to the Bloody Accounts of the Conquest of Jerusalem (1099)“. *Geschichte und Gesellschaft* 47.1 (2021): 122--156. <https://doi.org/10.13109/gege.2021.47.1.122>.

Hitzler, Pascal, Adila Alfa Krisnadhi. „A Tutorial on Modular Ontology Modeling with Ontology Design Patterns: The Cooking Recipes Ontology“. *ArXiv*, 2018, 1–22.

Kuhn, Werner, Tomi Kauppinen, und Krzysztof Janowicz. 2014. „Linked Data – A Paradigm Shift for Geographic Information Science“. In *Geographic Information Science*, herausgegeben von Matt Duckham, Edzer Pebesma, Kathleen Stewart, und Andrew U. Frank, 173–86. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11593-1_12.

Purves, Ross S., Stephan Winter, und Werner Kuhn. 2019. „Places in Information Science“. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 70 (11): 1173–82. <https://doi.org/10.1002/asi.24194>.

Shimizu, Cogan, Karl Hammar, Pascal Hitzler. 2023. „Modular Ontology Modelling“. *Semantic Web*, vol. 14, no. 3: 459-489.

Szende, Katalin, Magdolna Szilágyi. 2019. „Town Typology in the Context of Historic Towns Atlases: a Target or a Tool?“. In *Political functions of urban spaces and town types through the ages*, hg. von Roman Czaja, Scheutz, Martin, Opll, Ferdinand, Noga, Zdzislaw, 267-302. Wien: Böhlau.